

Universidad Pablo de Olavide

**Relación entre la autoestima y un ajuste psicosocial en la
adolescencia dentro del contexto académico**

**Relationship between self-esteem and psychosocial adjustment
in adolescence within the academic context.**

Grado en Sociología

Segunda Convocatoria

Curso 2022-23

Tutora: Dra. Amapola Povedano Díaz

Alumna: Eloísa Borrallo Bernáldez

ÍNDICE

Resumen/Abstract	2
1. Introducción	2
1.2. Objetivos, pregunta de investigación e hipótesis.....	4
1.3. Justificación y relevancia del tema	5
1.4. Estrategia de investigación	6
2. Marco teórico	7
2.1. Una etapa trascendental en la vida: la adolescencia	7
2.2. Las instituciones educativas: contextualización del espacio de estudio	8
2.3. Marco conceptual	11
2.3.1. Autoestima.....	11
2.3.2. Satisfacción vital	13
2.3.3. Habilidades sociales	14
2.3.4. Estrés percibido	16
2.4. Enfoque de género: la influencia de la variable género	17
3. Diseño metodológico	19
3.1. Metodología.....	19
3.2. Técnicas de recogida y análisis de la información	19
3.3. Diseño muestral y participantes.....	20
3.3.1. Consideraciones éticas.....	21
3.4. Variables e Instrumentos	21
4. Análisis de resultados y discusión	24
4.1. Análisis descriptivo de las variables.....	25
4.2. Análisis de correlación de Pearson (r).....	28
4.3. Análisis de comparación de medias: Prueba T de Student	31
5. Conclusiones	32
6. Referencias bibliográficas	34
7. Futuras propuestas de investigación	34
8. Anexos	40
8.1. Cuestionario del tfg	40
8.2. Tabla con la escala fiabilidad del coeficiente Alpha de Cronbach para las variables: “Autoestima”, “Habilidades Sociales”, “Satisfacción Vital” y “Estrés percibido”	45
8.3. Gráficos	45

Resumen

Este trabajo analiza la relación entre la autoestima y variables de ajuste psicosocial, en el ámbito académico con una muestra conformada por adolescentes de entre 11 y 12 años de edad - un 55% de chicas y un 45% de chicos-, en función del género. Se lleva a cabo un estudio cuantitativo, partiendo de una muestra aleatoria y no probabilística seleccionada del IES Mateo Alemán. Los resultados del análisis de correlación de Pearson confirmaron la existencia de relaciones significativas entre las variables satisfacción vital, autoestima, habilidades sociales y estrés percibido, donde tanto la autoestima como las habilidades sociales y la satisfacción vital tuvieron una relación significativa en el bienestar de los estudiantes. En cuanto a las diferencias de género, se realizó una prueba estadística t de Student donde la autoestima es la única variable condicionada por este factor, obteniendo un nivel inferior de autoestima en las chicas.

Palabras claves: autoestima, habilidades sociales, satisfacción vital, estrés percibido, género, relaciones interpersonales, educación.

Abstract

This work analyses the relationship between self-esteem and psychosocial adjustment variables in the academic setting with a sample of adolescents between 11 and 12 years of age - 55% of girls and 45% of boys-, according to gender. A quantitative study was carried out based on a random and non-probabilistic sample selected from IES Mateo Aleman. The results of the Pearson correlation analysis confirmed the existence of significant relationships between the variables life satisfaction, self-esteem, social skills, and perceived stress, where self-esteem, social skills and life satisfaction had a significant relationship in the well-being of the students. Regarding gender differences, a statistical t student test was performed where self-esteem is the only variable conditioned by this factor, obtaining a lower level of self-esteem in girls.

Keywords: self-esteem, social skills, life satisfaction, perceived stress, gender, interpersonal relationships, education.

1. Introducción

1.1. Delimitación del objeto de estudio

El presente trabajo de investigación analiza las relaciones entre las variables autoestima, estrés percibido, satisfacción vital y habilidades sociales en una de las etapas más importantes de nuestras vidas como es la adolescencia. Además, se profundiza en los cambios que se pueden desencadenar debido a los diversos contextos que envuelven el desarrollo de los individuos, como es en este caso el contexto escolar. Por tanto, nuestro estudio se centrará principalmente en la población adolescente.

De acuerdo con Zayas Fajardo et al. (2021) la adolescencia es una etapa de constantes cambios en la cual la presencia tanto de la autoestima como de las habilidades sociales y la satisfacción vital son clave para garantizar el bienestar y desarrollo personal (Llamazares y Urbano, 2020: 102); además de ser indispensables en la forma en que los sujetos adquieren herramientas y estrategias para afrontar diversas experiencias en su vida. Así pues, es un periodo marcado por un “proceso de construcción de identidad personal y social”, condicionado por cambios en la apariencia que van reflejándose paulatinamente, y que están vinculados de algún modo con “variables psicosociales” -como algunas de las mencionadas anteriormente-. (Povedano et al., 2020).

Por otra parte, existen evidencias que hablan acerca de los efectos secundarios que trae consigo esta fase vital, dado que se intensifican cuestiones como el estrés percibido, la ansiedad o incluso la “inestabilidad emocional” y comportamientos desfavorables para el propio crecimiento de los/las adolescentes; especialmente dados en contextos como la familia o la escuela (Llamazares y Urbano, 2020: 102).

1.2. Objetivos, pregunta de investigación e hipótesis

¿Qué relación existe entre la autoestima y el dominio de las habilidades sociales en adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria?

El objetivo general de este Trabajo Final de Grado es estudiar la relación entre las variables **autoestima, satisfacción vital, estrés percibido y habilidades sociales** en el contexto escolar durante la adolescencia. Este se desarrollará en los siguientes objetivos específicos:

1. Conocer si existe relación entre la autoestima y la satisfacción vital.
2. Estudiar la relación entre autoestima y relaciones interpersonales, a través de la variable habilidades sociales entre el alumnado de 2º de la ESO.
3. Examinar si hay relación entre las variables autoestima y estrés percibido.
4. Analizar las relaciones entre las variables del estudio en función del género.

Nuestras hipótesis son:

H₁. Existe una correlación negativa y significativa entre la **autoestima** y la **satisfacción vital** de los/las adolescentes, de manera que cuanto menor sea el nivel de autoestima de la persona más complicado será alcanzar un alto grado de satisfacción con la calidad de vida.

H₂. Existe una correlación positiva y significativa entre las **habilidades sociales** y la **autoestima** puesto que cuanto mayor sea el nivel de autoestima mejor serán las relaciones dadas entre los/las estudiantes de 2º ESO.

H₃. Existe una correlación negativa y significativa entre la **autoestima** y el **estrés** en adolescentes, por lo tanto existe una tendencia a percibir un menor estrés cuando se tiene una autoestima más alta.

H₄. Encontraremos diferencias de género en las variables **autoestima** y **habilidades sociales**, donde las chicas adolescentes indicarán menores niveles de autoestima que sus

compañeros pero mejores capacidades con relación a las habilidades sociales.

1.3. Justificación y relevancia del tema

La elección de esta temática se debe principalmente a un interés propio por las relaciones entre los individuos y cómo éstas se configuran. Esta curiosidad se acrecentó una vez inicié mis prácticas vinculadas al proyecto de investigación 83/LOU sobre el Aprendizaje Social, Emocional y Ético, centrándose en los adolescentes y el bienestar tanto formacional como emocional de éstos. Fue entonces cuando opté por investigar acerca de la “construcción” de estas relaciones sociales vinculadas a otros factores psicosociales.

Otro de los objetos de interés para este estudio es abordar el espacio del ámbito escolar, pues en la escuela se establecen relaciones interpersonales que afectan al proceso de aprendizaje, siendo éstas una posible fuente de conflictos que se producen también dentro de contextos sociales e institucionales. Por lo que es fundamental que las personas aprendan a desarrollar sus competencias sociales y emocionales y asimismo aprender a manejar adecuadamente las denominadas **habilidades sociales**.

En relación con la elección de las variables satisfacción vital y autoestima hay que tener en cuenta que podrían considerarse como indicadores del bienestar de un individuo de acuerdo con Povedano et al. (2011) que menciona que mientras que para unos el componente principal del bienestar es la satisfacción vital para otros el indicador del bienestar podría ser la autoestima. Tras realizar una revisión literaria en profundidad se halló que para este estudio ambas variables estarían relacionadas y explicarían cómo pueden impactar en la vida de los chicos y las chicas respectivamente.

No obstante, en esta ocasión la variable seleccionada como independiente o explicativa es la **autoestima**, y aquellas variables dependientes o explicadas serán el **estrés percibido**, las **habilidades sociales** y la **satisfacción vital** (véase epígrafe 3.4. Variables). La **autoestima** es

considerada como un factor especialmente importante dentro de la adolescencia porque es el momento en el cual esta variable se debilita (Díaz, 2018). Luego la variable **autoestima** se ha seleccionado como principal, con el fin de examinar si una vez el nivel de autoestima varía al mismo tiempo que lo hacen otros condicionantes dentro de la vida y el bienestar de los adolescentes a lo largo de su recorrido en el instituto.

En última instancia, la variable **estrés percibido** es otro elemento esencial a la hora de analizar cómo hacen frente los adolescentes a las situaciones cotidianas del día a día, y que en muchas ocasiones pueden ser estresantes o negativas para su bienestar individual. Es decir, con la variable **estrés** se estima el nivel de vulnerabilidad que tienen estos/as adolescentes ante acontecimientos estresantes, que les origina agobio e incluso ansiedad en su día a día (Bermúdez, 2018).

1.4. Estrategia de investigación

La estrategia de investigación planteada en este trabajo se apoya en un enfoque metodológico de tipo cuantitativo, pues se pretende estudiar y analizar la correlación existente entre determinadas variables. Por ello, la metodología cuantitativa es la más adecuada para realizar una investigación correlacional, dado que es “un tipo de investigación que informa en qué medida un cambio en una variable es debido a la modificación experimentada en otra u otras variables” (Sanz y Messenger, 2012: 104).

Para este estudio se indagará en los conceptos principales a través de una revisión bibliográfica secundaria. Y luego, una vez obtenida la información se abordará dicha investigación en el centro escolar de Educación Secundaria Mateo Alemán, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y con una muestra conformada por estudiantes de entre 11 y 12 años de edad.

Para la recopilación de datos estadísticos se hará uso de la técnica de la encuesta mediante la

herramienta del cuestionario. Así pues, según Sanz y Pedreño (2012a: 137) este tipo de técnica de investigación cuantitativa facilita la adquisición indirecta de información con la ayuda del cuestionario.

Así se efectuará un análisis descriptivo de los datos y procederemos a la aplicación de un análisis estadístico para estudiar la significación de la correlación entre las variables del estudio, usando para ello la Correlación de Pearson. Además, se usará la prueba t de Student para comparar las medias en función del género con relación a cada una de las variables.

2. Marco teórico

En otro orden de ideas, y tras esta breve introducción, identificamos un marco teórico a través del cual se realiza una recogida y revisión de fuentes secundarias, es decir, información previa a la presentación en profundidad de la investigación con el objetivo de dotar de significado a dicha teoría expuesta y su relación con determinadas nociones empíricas (Torrens, 2009: 6)..

2.1. Una etapa trascendental en la vida: la adolescencia

La adolescencia es un ciclo vital conformado por una gran variedad de cambios, desde transiciones fisiológicas en el individuo hasta cambios en el aspecto psicosocial; en relación con el ajuste psicosocial y escolar del mismo (Lacunza y Contini, 2016: 75). Asimismo, según la OMS la adolescencia es un periodo delimitado entre los 10 y 19 años como referencia (Pérez y Santiago, 2002).

Tal y como afirma Lemus (1998: 4), la juventud, conocida como la adolescencia, es un proceso de construcción, además de un suceso vital y biológico como ser humano, un hecho social donde el sujeto inicia su presentación definitiva como agente en la sociedad. Por consiguiente, el individuo transita por un momento en el cual comienza a adquirir una serie de habilidades que le permiten ser capaz de comprender y asimilar el entorno en el que vive.

Además, la adolescencia según Díaz et al. (2018: 99) es una etapa de transición entre la niñez y la adultez marcada por momentos de inestabilidad en el desarrollo, puesto que los/las adolescentes buscan construir su propia identidad, alcanzar independencia personal y fortalecer su personalidad durante este periodo de transición. Según Goleman (2010) la adolescencia es clave para el desarrollo del aprendizaje socioemocional de un individuo, dado que es una etapa en la cual se marca de forma decisiva el “aprendizaje emocional y social”, dotada de interacciones sociales óptimas y eficientes y relacionadas con la familia, la escuela y “los iguales”. Es así como llegamos a la variable autoestima y su influencia en las relaciones conformadas durante la adolescencia (Díaz et al., 2018: 99).

En este sentido, Berger y Luckmann (1983: 6) señalan que durante la adolescencia se da la “socialización secundaria”, pues a partir de este estadio la persona se inicia en la edad adulta, donde tiene la potestad de poner en práctica todo lo aprendido durante la infancia dentro del contexto familiar y educativo. Por ello, la escuela supone un elemento vertebrador en el ciclo vital de una persona ya que es el momento en el cual los/las adolescentes fundan sus identidades y adquieren nuevos valores y conocimientos e interiorizan unos roles predeterminados (Alzina y López-Cassà, 2021).

2.2. Las instituciones educativas: contextualización del espacio de estudio

La sociedad actual está inmersa en un proceso de permanente cambio donde intervienen diversas variables que son determinantes en el mismo, como pueden ser la economía, la política, el trabajo, las estructuras sociales, la educación e incluso la salud. En este sentido, los individuos inician una búsqueda de nuevas demandas y necesidades (Montero y Gewerc, 2018: 2), por ende se ha producido una transición hacia una sociedad posmoderna acelerada fundamentada en un conjunto de individuos preocupados por los innumerables riesgos y cuestiones que acarrea esta transformación. Tal y como afirman Beck y Rey (2002) hallamos

una nueva forma de contemplar el mundo y la naturaleza del ser humano, en consecuencia esta nueva configuración cultural afecta indirectamente a la manera en la que se han ido dañando las redes de interacción que creamos con otros individuos y en cómo nos relacionamos con los demás (Molina y Pérez, 2006).

De algún modo la situación que estamos abordando nos muestra la necesidad de fomentar en las personas las diferentes competencias individuales y sociales, las cuales son imprescindibles para mantener la vitalidad de las relaciones humanas y crear así un clima favorable para la vida en comunidad (Molina y Pérez, 2006).

Por ello comenzar por una modificación en la institución de la educación podría ser un paso hacia al desarrollo de una sociedad capaz de afrontar los diferentes aspectos de esta nueva realidad. Según Melero (2000) no sólo es importante “alfabetizar” a los sujetos con letras y números, sino que también se debe proporcionar a éstos una “alfabetización de las emociones” a través de una formación en **habilidades sociales**, conformada por actitudes como la búsqueda eficiente de soluciones y la manera en la que regimos nuestras relaciones interpersonales. Atendiendo a esta idea, el modelo de enseñanza tradicional y sistemático centraba, desde un primer momento, su atención en el aprendizaje académico, dejando a un lado cualquier concepción que estuviera relacionada con el desarrollo emocional de las personas, sin tener en cuenta el bienestar social e individual de éstos (López, 2008).

La escuela constituye uno de los organismos más importantes de nuestra sociedad junto a las familias; siendo así un espacio en el cual se posibilita la construcción individual y el desarrollo personal de los seres humanos. Además, es un agente que permite un mejor proceso de socialización de los individuos, especialmente durante la adolescencia (Martínez-Antón et al, 2007). El sistema escolar supone un primer contacto directo y cotidiano del infante y adolescente con la socialización primaria, dentro de un contexto conformado por una serie de

patrones y normas socioculturales para aprender a relacionarse con iguales y hacer frente a otros.

Para hablar del desarrollo personal y académico de los jóvenes es necesario también tener en cuenta las necesidades socio-emocionales de éstos (Carmona y López, 2015). Según Berger y Luckmann (1983: 2) durante la socialización primaria, el individuo es un producto de la sociedad dentro de una realidad tanto objetiva como subjetiva; así pues, este proceso necesita de un tiempo determinado donde el individuo no nace miembro de la sociedad, sino que desde la niñez se encuentra en un proceso de socialización primaria durante el cual se convierte en agente social (Berger y Luckmann, 1983).

Por otro lado, la repercusión que tiene la institución educativa en los procesos cognitivos, el comportamiento y la actitud de las personas es el campo social en el cual nacen hechos que condicionan tanto la realidad como las relaciones entre los sujetos (Molina y Pérez, 2006). De acuerdo con Bourdieu (citado en Amparán, 1998: 182) el término de **campo** es entendido como una organización estructurada por posiciones sociales donde a su vez se dan relaciones de poder que configuran las posiciones que ocupan dichos individuos. Por esa razón, se deduce que las relaciones entre los sujetos que ocupan un lugar dentro del campo de la educación - como es en este caso- están modeladas por patrones de normas, objetivos y valores que encontramos dentro del propio espacio. Aunque con la relaciones no solo nos referimos a las que se producen con otros, sino también a las que establecemos con nosotros/as mismos/as (Donoso y Williams, 2003: 18).

2.3. Marco conceptual

Por medio del marco conceptual definimos teóricamente los conceptos básicos que van a fundamentar la operacionalización del problema como tal. De acuerdo con Torrens (2009: 6): “el marco conceptual de un problema de investigación es, como lo indica su nombre, una

elaboración conceptual del contexto en el cual se considera el problema. Se podría decir que este marco es una especie de teorización, aun si utiliza conceptos de alguna teoría existente”.

2.3.1. Autoestima

La **autoestima** es la estima que cada cual siente por sí mismo, que a su vez puede estar influenciado por elementos contextuales y externos al individuo como por el entorno social, escolar y familiar. De acuerdo con Márquez et al. (2017:139) este concepto se caracteriza por su correlación con componentes emocionales y evaluativos, y a su vez conductuales, pues el proceso de “interacción social” nos permite establecer vínculos con las personas más importantes para nosotros/as: familiares, amistades y compañeros.

Según Rosenberg (1965) el concepto de autoestima fue definido como “un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales. La autoestima se crea en un proceso de comparación que involucra valores y discrepancias” (Góngora y Casullo, 2009: 181) -no obstante, el concepto como tal fue insertado por el teórico William James en el año 1890-.

De forma diferenciada a la autoestima, hallamos el término de autoconcepto, según González-Pineda et al. (1997) (como se citó en Naranjo y González, 2012: 389-390) “se define como un sistema de creencias que el individuo considera verdaderas respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de los otros significativos”. Por ende, el autoconcepto se configura por un componente de tipo cognitivo o de pensamientos; el cual se divide en cuatro dimensiones principales: académico, personal, social y físico (Luna y Molero, 2013: 54).

De este mismo modo, Rosenberg establece una clara distinción entre niveles de autoestima en las personas, en relación con la “autoimagen” que cada individuo desarrolla y conforma mediante el proceso de socialización. Así pues, podemos distinguir dos niveles principalmente:

- Baja o “inadecuada” autoestima: se asocia a un conjunto de concepciones negativas que tiene una persona, conforme a sus carencias e inseguridades. Se suele vincular directamente a rasgos propios de trastornos mentales constituidos por características como: “hipersensibilidad, inestabilidad, timidez, pesimismo, soledad, etc” (Rosenberg y Owens, 2001; como se citó en Góngora y Casullo, 2009: 180).
- Alta o “adecuada” autoestima: la cual se asocia a una buena percepción de la vida personal y un buen desarrollo del bienestar general; favoreciendo así el control de situaciones estresantes y ansiosas, originando en las personas un mayor manejo del estrés y otras emociones negativas. Aunque, también va ligado a escenarios más positivos como: “mejor desempeño laboral, resolución de problemas, etc” (Góngora y Casullo, 2009: 180).
También es conocida como la autoestima “inflada” la cual es casi tan negativa como la baja, pues lleva al narcisismo que es una variable de riesgo combinada con estrés, maquiavelismo y psicopatía, denominado como “la tríada oscura” (Povedano et al., 2011).

Con relación al contexto académico, una baja autoestima, como veíamos anteriormente, se traduce en una idea negativa que se tiene sobre uno mismo, ocasionando en los adolescentes una sensación de inferioridad e inseguridad respecto a sus relaciones interpersonales y al entorno inminente, ya sea personal, social, escolar y/o familiar; y, consecuentemente, se podría identificar el origen de un mejor o peor rendimiento académico del estudiante en sí (Márquez et al., 2017: 138-139).

Mientras que un nivel elevado de **autoestima** permite a los adolescentes alcanzar un buen ajuste psicosocial, pues les posibilita desarrollar un comportamiento “correcto” socialmente, es decir, lo que es considerado por los demás agentes como adecuado en sociedad (Rodríguez-Fernández et al., 2016; como se citó en Márquez et al., 2017:138). Así pues,

observamos que la **satisfacción vital** sería uno de los efectos consecutivos más positivos de este fenómeno, ya que de esta forma nos encontraríamos ante un mayor ajuste del bienestar del propio individuo (Rodríguez-Fernández, et al, 2016: 138; como se citó en Corbí, et al., 2008).

2.3.2. Satisfacción vital

La satisfacción con la vida, según Campbell, Converse y Rodgers (1976) (citado en Luna, 2013b: 15) “es un componente cognitivo y la felicidad como experiencia afectiva positiva o negativa. Así, el bienestar subjetivo refleja la combinación del resultado de los procesos cognitivos (la satisfacción/insatisfacción) y los procesos afectivos (afecto positivo/afecto negativo)”.

Cabe señalar que es otro de los factores más significativos en los estudios sobre el ajuste emocional y social de individuos (Povedano et al., 2020). Especialmente hallamos un buen número de estudios donde la satisfacción vital se encuentra estrechamente relacionada con la autoestima, en este caso, sobre la vida de los/las adolescentes (Martínez-Antón et al., 2007: 6-7).

Por lo tanto una de las hipótesis encontradas es que cuanto mayor sea el grado de satisfacción con la vida, más elevado será el nivel de autoestima en la persona y por el contrario, un menor nivel de autoestima será resultado de una posición más negativa ante la propia vida. Luego podríamos identificar una relación significativa entre ambas variables (Povedano et al., 2011).

De acuerdo con Oliva (2011: 102), la **satisfacción vital** está estrechamente vinculada con otros factores explicativos como la autoestima o el apoyo familiar, por lo tanto, la evaluación de esta misma concepción es mucho más compleja a la hora de “traducir” el bienestar de los individuos; sin embargo, lo que realmente nos puede guiar dentro de su propia valoración es el afecto positivo que puedan presentar estas personas.

2.3.3. Habilidades sociales

Las habilidades sociales son según Roca (2007: 9) “una serie de conductas observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias”. Dicho esto, las habilidades sociales son conductas aprendidas y adquiridas que están condicionadas por las relaciones sociales establecidas, la forma en la que se desarrollan y el contexto dado, y la propia conducta de la persona (Ballester y Gil, 2002, p.13). Sin embargo, Durán (2015: 24) nos afirma que al hablar y definir el concepto nos encontramos sistemáticamente ante una serie de términos interrelacionados con el mismo, como son: “inteligencia interpersonal, habilidades de relación interpersonal, habilidades interpersonales y habilidades de interacción social”. Además, la variable **habilidades sociales** está compuesta por tres subescalas principales de acuerdo con la medición de las habilidades comunicativas, la asertividad y las habilidades de resolución de conflictos (Oliva, 2011).

Por otra parte, de cara al contexto escolar, según Ballester y Gil (2002: 9) es imprescindible que un individuo se sienta socialmente aprobado, apoyado y seguro para desarrollar un comportamiento óptimo en procesos de enseñanza y aprendizaje.

Haciendo alusión de nuevo a la **autoestima**, vemos que adquirir competencias sociales se considera un elemento esencial e influyente a la hora de alcanzar un adecuado grado de ajuste psicosocial durante la etapa de la adolescencia y la adultez, pues, les facilita a los individuo transitar hacia una mejor “adaptación” a la vida social (Díaz et al., 2018: 99; Ballester y Gil, 2002: 10). Así pues, la correlación existente entre la autoestima y el desarrollo de las habilidades sociales básicas, permiten a las personas alcanzar un “ajuste psicosocial adecuado”; de este modo lograrán establecer relaciones interpersonales mucho más positivas y exitosas, al mismo tiempo que adquieren competencias tales como rechazar de manera eficaz determinadas peticiones, resolver conflictos con asertividad, saber actuar ante las respuestas y actitudes hostiles de otros; mientras que satisface sus necesidades con eficacia y eficiencia, le

proporciona esta misma oportunidad a las demás personas con las que interactúa, es decir, albergando en estas acciones una serie de competencias sociales más complejas. Acorde con Roca (2007: 10) podría ser el caso de: “la empatía, la asertividad - positiva o negativa-, la capacidad de escuchar activamente y comunicar sus problemas al mismo tiempo, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de comunicar ciertas emociones y disculparse, la solidaridad y el compañerismo”.

En esa misma línea, las **habilidades sociales** son capaces de completar ciertos aspectos de la vida de las personas como pueden ser (Roca, 2007: 11-12) :

- La importancia de mantener adecuadas relaciones interpersonales para nuestro bienestar individual, dado que si escasean estas relaciones sociales se podría convertir en una de las mayores fuentes de malestar y estrés..
- El hecho de tener una vida social plena puede favorecer en nuestra calidad de vida, permitiéndonos sentirnos bien, estar satisfechos y obtener así nuestros objetivos marcados.
- Además, establecer relaciones plenamente satisfactorias con otros individuos nos facilita el desarrollo de una autoestima saludable y adecuada.

De acuerdo con Berger y Luckmann (1983: 19): “el proceso de socialización siempre se realiza en un contexto de una estructura social concreta”, por lo que entendemos que ese ajuste del estudiante dentro del clima social del aula le permite de alguna forma desarrollar o no un grado de bienestar personal. Como veíamos anteriormente, existe una relación directa entre la satisfacción vital y autoestima, desencadenando así una mejor adaptación social y personal dentro de un determinado contexto. Por lo que la calidad del clima escolar, como es en este caso, puede desencadenar en la presencia de factores que entorpecen en los estudiantes la formación y el desarrollo positivo de vínculos con sus iguales y con sus profesores/as (López

et al., 2008c: 120-121).

2.3.4. Estrés percibido

El estrés es definido por Lazarus y Folkman, 1986; citado en Somolinos, 2019: 2) como una situación en la cual una persona percibe que hay estímulos ambientales que hacen peligrar su bienestar y supera los recursos que posee para afrontarlo, donde la percepción del sujeto es esencial a la hora de interpretar y analizar la realidad. Así pues, existe una gran variedad de elementos que condicionan el manejo del estrés como son: las habilidades sociales, el apoyo social percibido, el grado de motivación adquirido, entre otros; pues cada persona enfrenta una situación estresante y/o traumática de manera distinta (Somolinos, 2019: 2).

No obstante, tal y como nos dicen Ballester y Gil (2002: 13; citado en Góngora y Casullo, 2009: 180), la capacidad de hacer frente a situaciones estresantes y/o traumáticas y las competencias sociales pueden prevenir la aparición de la ansiedad, lo cual se correlaciona indirectamente con un elevado nivel de autoestima.

En los estudios relacionados con el contexto educativo, el estrés tiene una presencia relativamente reciente pues apenas comienzan a indagar en ello durante los años 90 (García y Zea, 2011); por lo que la atención hacia la salud de los infantes y adolescentes ha sido en la mayoría de ocasiones escasa, posicionando siempre a la edad adulta en un primer plano como objeto de estudio. Sin embargo, según Somolinos (2019: 2), es necesaria una intervención directa hacia los agentes situados en el período de la adolescencia, debido al gran número de casos estudiados, los cuales se relacionan con los cambios que sufren durante esta etapa y la dificultad a la hora de saber manejar las diferentes situaciones estresantes que surgen a lo largo de su vida.

De esta forma, nos topamos ante el término de “estrés escolar” (García y Zea, 2011) que determina las reacciones tanto fisiológicas, cognitivas y emocionales de los estudiantes ante

los mecanismos que el proceso de enseñanza tradicional establece y el impacto negativo que pueden presentar éstos en el desempeño académico de dichas personas; aunque hay que tener en cuenta que es igual de significativo para el profesorado (Lima-Ramos, 2021: 39; García y Zea, 2011: 66). Además, según Moksnes et al. (2018; citado en Lima-Ramos, 2021: 42) el hecho de no ser capaz de regular las responsabilidades académicas e interacciones sociales con otros individuos , -ya sea entre maestros y estudiantes- dentro del clima conformado en el aula, puede desencadenar un mayor nivel de estrés en el estudiante.

2.4. Enfoque de género: la influencia de la variable género en los valores

En este apartado cabe resaltar la influencia de diversos factores en la variable **autoestima**, como pueden ser variables sociodemográficas, socioeconómicas y culturales. (Márquez et al., 2017: 138). Por ello, señalar la perspectiva de género en este estudio podría ser de gran interés, pues existen evidencias de diferencias representativas entre hombres y mujeres (Povedano et al., 2015).

El uso de un enfoque de género de los/las estudiantes es imprescindible para conocer algunas de las diferencias culturales más allá de las únicamente biológicas, como indican Povedano et al. (2011: 6): “existe una tendencia por los adolescentes a tener una mejor autoestima que las adolescentes”. En consecuencia el hecho de que exista una mayor autoestima en los chicos adolescentes podría deberse a los cambios físicos relacionados con la adolescencia; lo cual, por el contrario nos indica que en las chicas adolescentes se origina una imagen mucho más negativa en cuanto al físico se refiere. Por ende es imprescindible contar con la disparidad que existe entre hombres y mujeres durante esta etapa vital, dado que existe una clara diferenciación en la imposición de los estereotipos y roles de género, partiendo de una estratificación de género determinada por valores socioculturales dados (Díaz et al., 2018: 100).

Según Phillip (1997: 237): “la estratificación de género son las posiciones sociales desiguales entre hombres y mujeres y los estereotipos de género son imágenes demasiado simplificadas, y fuertemente arraigadas, acerca de los hombres y las mujeres (...); y los roles de género son tareas y actividades que una cultura asigna a cada género”. En cambio, tal y como afirman Chui & Wong (2015: 136), en la mayoría de los estudios planteados no se ha encontrado diferencias representativas según el género de los estudiantes para la **satisfacción con la vida**, es decir, no se ha encontrado ningún tipo de relación directa entre ambas variables porque no se considera que el género de la persona sea condicionante a la hora de evaluar el nivel de satisfacción de los individuos.

De otro modo, en relación a las **habilidades sociales** algunos autores, como González y Molero (2022), afirman que durante la adolescencia aparecen diferencias relevantes entre chicos y chicas pues, mientras que “los chicos tienen menos dificultades a la hora de concertar citas o de efectuar conductas asertivas, las mujeres son más competentes a la hora de empatizar con otras personas o expresar sentimientos positivos y que, además, presentan niveles más altos de habilidades sociales que los chicos” (González y Molero, 2022: 107).

En última instancia, resultan abundantes los estudios donde se analiza la relación entre **estrés** percibido y género, deduciendo que las mujeres presentan una mayor tendencia a vivir situaciones de estrés con niveles muy elevados y sienten más apego a sus compañeros en cuanto a apoyo emocional (Cabanach et al., 2013: 20). De hecho, no solo han inferido estas diferencias notables según el género en las situaciones de estrés sino también en cómo son capaces de afrontar éstas dentro de un entorno académico.

3. Diseño metodológico

3.1. Metodología

Como se ha adelantado en el apartado de la estrategia de investigación, se propone establecer

una metodología cuantitativa, la cual “busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos e identificar causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas” (Vilchis, 2020: 38).

En cuanto al diseño del estudio sería adecuado seguir uno de naturaleza cross-sectorial, pues intentaremos estudiar la situación de los estudiantes de secundaria dentro del ámbito escolar en un único momento temporal. Así pues, la metodología estará orientada hacia una perspectiva inductiva-descriptiva, lo cual nos permitirá concretar la recogida y análisis de datos y, al mismo tiempo, comprobar el fenómeno observado en la investigación (López-Roldán, y Fachelli, 2015).

3.2. Técnicas de recogida y análisis de la información

Se elaborará una recopilación de información y datos estadísticos donde se usarán herramientas cuantitativas, en este caso el cuestionario será la herramienta de investigación, a través de una escala Likert porque según Ospina et. al (2005): “la escala Likert es utilizada frecuentemente para este tipo de mediciones porque se considera fácil de elaborar; además, permite lograr altos niveles de confiabilidad y requiere pocos ítems”.

De acuerdo con Corbetta (2003: 59) el cuestionario es una herramienta que nos permite acceder a cierto tipo de información mediante formularios, haciendo uso de una lista de preguntas estándares adecuadas a las variables que se quieran medir y que son completadas por cada uno de los participantes de forma individual y autónoma. En el caso de nuestra investigación las preguntas del cuestionario son de tipología cerrada, lo cual nos permitirá obtener una cuantiosa cantidad de información aunque escasamente diversa en términos de respuestas. Por este motivo nos servirá para la recolección de resultados, después del análisis de éstos, un conjunto de información relevante para tomar determinadas decisiones en el estudio en relación con los objetivos marcados (Rodríguez, Guevara y Viramontes, 2017: 52).

Una vez finalizada la recogida de datos, se procedió a analizar los resultados correspondientes a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 27.0®.

En esta misma línea, para medir la fiabilidad de cada una de las escalas se realizará la prueba de Alpha de Cronbach (*véase epígrafe 3.4. y Anexo 8.2.*). De acuerdo con Virla (2010) el grado en que cada ítem midan o no una variable dependerá del coeficiente obtenido durante la prueba debido a que cuanto mayor sea mejor será la consistencia interna en función al número de ítems que conforme la encuesta; así pues, si el valor está por debajo de 0,70 la consistencia interna de la escala utilizada se considera baja, en cambio si el valor está por encima de 0,90 se estima que existe redundancia o duplicación (Oviedo y Campo-Arias, 2005).

En primer lugar se presentan los análisis estadísticos descriptivos globales utilizando las frecuencias obtenidas en cada escala, la media, la desviación típica y el tamaño muestral. En segundo lugar, se usará una prueba estadística paramétrica conocida como coeficiente de Pearson (r) -teniendo en cuenta que la muestra es >30 con distribución normal-, para explorar así la relación entre dos variables cuantitativas. De esta forma los valores analizados se encuentran en un intervalo y una relación de tipo lineal, por lo que obtendrán como resultado un coeficiente que puede variar entre 0 y 1 (tanto en positivo como en negativo), indicando así la dirección y la fuerza de la relación. Y por último, se aplicará la prueba t de Student para muestras independientes para comparar las medias de los grupos respecto a las variables del estudio.

3.3. Diseño muestral y participantes

Respecto a la muestra, está compuesta, de manera no aleatoria y no probabilística, por estudiantes de 2º de la ESO pertenecientes al centro de Educación Secundaria Obligatoria de Mateo Alemán, ubicado en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Con el objetivo de llegar a los 60 individuos en el tamaño muestral de la población adolescente de entre 11 y 12 años edad, la muestra se selección en tres cursos académicos distintos, A, B y C.

Por lo tanto, para llevar a cabo esta recogida de muestra, se realizó un cuestionario compuesto por preguntas cerradas, teniendo en cuenta que fue construido a partir de las diferentes escalas nombradas y fundadas por otros autores/as y/o teóricos/as previamente. Este cuestionario está conformado por 9 preguntas, de las cuales una es sociodemográfica, con relación al género de los/las participantes, y el resto están relacionadas con las variables a medir para este estudio: la **autoestima**, la **satisfacción vital**, el **estrés percibido** y las **habilidades sociales** (*véase guión del cuestionario en Anexo 8.1.*). Además, la selección de éstos fue realizada a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que las personas que participan en el estudio son seleccionadas a criterio del encuestador.

3.3.1. Consideraciones éticas

Previamente se procedió a la obtención de los correspondientes permisos paternos, de la dirección de los centros escolares y de los propios participantes, con la ayuda de la Dra. Amapola Povedano y con miembros del Departamento de Psicología y Educación Social. La colaboración, tanto de profesores como adolescentes, fue consentida y aprobada durante el desarrollo normal de la impartición de las clases y se tuvo en cuenta entre los alumnos y las alumnas la importancia del anonimato y la confidencialidad del estudio.

3.4. Variables e Instrumentos

Al abordar una investigación con bases cuantitativas y de tipo cuasi- experimental, la naturaleza de nuestros datos se basa en el objetivismo (Ruiz y Benítez, 2016: 77). Con la investigación cuantitativa se trata de recolectar y analizar datos numéricos relacionados con diferentes variables, siendo el objetivo principal determinar la relación entre estas variables, así como generalizar los resultados obtenidos a partir de una muestra.

Además, una vez que se ha estudiado la asociación o correlación entre las variables se busca establecer inferencias causales que expliquen la causa de los sucesos de manera específica

(Balbastre y Ugalde, 2013).

Satisfacción vital

Es una variable cuantitativa y dependiente, está conformada por 5 ítems o dimensiones y en el cuestionario se identifica con el siguiente enunciado “*P6. Aquí tienes una serie de frases que refleja ideas sobre la vida. Ahora se trata de que nos digas en qué medida estás de acuerdo o no con estas ideas*”.

Para medir la variable **satisfacción vital** se usa la **Escala de Satisfacción con la Vida** (Diener et al., 1985), está conformada por 5 ítems con 4 opciones de respuesta con formato tipo Likert: desde 1 siendo “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo”, hasta 4 siendo “muy de acuerdo”. Todas las preguntas son de naturaleza positiva excepto las preguntas 3 y 5 que son de naturaleza negativa, las cuales fueron recodificadas en positivo con el fin de poder realizar el análisis estadístico y de esta forma no causar confusiones con la escala de respuesta.

El coeficiente de fiabilidad o Alpha de Cronbach de este instrumento en su versión original es de 0,84; para este estudio es de 0,61 (*véase Anexo 8.2*).

Habilidades Sociales

Es una variable cuantitativa y dependiente que está conformada por 12 ítems o dimensiones y dentro del cuestionario se identifica con el siguiente enunciado “*P7. A continuación, figura una serie de frases referida a tus relaciones con otras personas, indica si estás o no de acuerdo con ellas. Para ello señala rodeando con un círculo el número de la opción que corresponda*”.

Para medir la variable **habilidades sociales** se emplea la **Escala para la evaluación de las habilidades sociales**, un cuestionario que consta de 12 ítems, creado por Oliva et al. (2011;45), con 7 opciones de respuesta con formato tipo Likert: desde 1 siendo “totalmente falsa”, “falsa”, “algo falsa”, “ni falsa ni verdadera”, “algo verdadera”, “verdadera”, hasta 7

siendo “totalmente verdadera”.

El coeficiente de fiabilidad o Alpha de Cronbach para la escala en este estudio es de 0,82 (*véase Anexo 8.2*).

Autoestima

Es una variable cuantitativa e independiente que está conformada por 10 ítems o dimensiones y se identifica en el cuestionario con el siguiente enunciado “*P6. Aquí tienes una serie de frases que refleja ideas sobre la vida. Ahora se trata de que nos digas en qué medida estás de acuerdo o no con estas ideas*”.

Para medir la variable **autoestima** se hará uso de la **Escala de autoestima de Rosenberg** (Rosenberg, 1965), que consta de 10 ítems con 4 opciones de respuesta con formato tipo Likert: desde 1 siendo “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” hasta 4 siendo “muy en desacuerdo”. Las cuestiones 1, 2, 4, 6 y 7 son de naturaleza positiva y en cambio las cuestiones 3, 5, 8, 9 y 10 son de naturaleza negativa -las cuales fueron recodificadas en positivo- (Rojas-Barahona et al., 2009:793).

Cabe destacar que la escala de Rosenberg presenta un orden invertido al resto de escalas utilizadas en el estudio puesto que va de 1 al 4, siendo el 1 “muy de acuerdo” o “bueno” y el 4 “muy en desacuerdo” o “malo”.

El coeficiente de fiabilidad o Alpha de Cronbach para la escala fue de 0,80 (Salgado y Iglesias, 1995); en este estudio es de un 0,97 (*véase Anexo 8.2*).

Estrés percibido

Es una variable cuantitativa y dependiente que está conformada por 4 ítems o dimensiones.

Dentro del cuestionario se identifica con el siguiente enunciado “*P6. Aquí tienes una serie de frases que refleja ideas sobre la vida. Ahora se trata de que nos digas en qué medida estás de acuerdo o no con estas ideas*”.

Para medir la variable **estrés percibido** se utiliza la Escala de Estrés Percibido-EEP (PSS4;

Perceived Stress Scale) (Cohen, et al., 1983), compuesta por 4 ítems con 4 opciones de respuestas formato tipo Likert: desde 1 siendo “nunca”, “pocas veces”, “muchas veces”, hasta 4 siendo “siempre”. Todas las preguntas son de naturaleza positiva excepto la pregunta 3 que es de naturaleza negativa y la cual fue recodificada en positivo.

De acuerdo con Cohen et al. (1983), el coeficiente de fiabilidad o Alpha de Cronbach de este instrumento varía entre 0,78 y 0,91; para este estudio el coeficiente es de 0,58 (*véase Anexo 8.2*).

Género

Es una variable cuantitativa dicotómica o “dummy”, que se ha denominado de esta manera con el objetivo de establecer una segmentación en los resultados obtenidos tras las pruebas estadísticas, consiguiendo dos grupos completamente diferentes dentro de la propia muestra - compuesta por 60 personas-, donde “1” se relaciona con los hombres o niños y “2” se relaciona con las mujeres o niñas. En el cuestionario se identifica con el siguiente enunciado “P5. ¿Cuál es tu género?”.

En último lugar, además de las escalas, en el instrumento se incluyó un bloque donde se contemplaban cuestiones sociodemográficas tales como la edad, el género y el grado escolar; aunque la variable sociodemográfica más significativa para este estudio ha sido el género, y para ello se utilizó esta variable dicotómica dividida en: 1 “hombre” y 2 “mujer”.

Teniendo en cuenta la influencia que pueden tener los factores demográficos, se cree conveniente incluir en este estudio la variable **género** como filtro; en este sentido, nos sirve para conocer cómo puede influir en el análisis relacional entre la **satisfacción vital**, el **estrés percibido**, la **autoestima** y las **habilidades sociales**, de los/las adolescentes.

4. Análisis de resultados y discusión

4.1. Análisis descriptivos de las variables

En primer lugar, cabe destacar que hay 60 participantes, de los cuales hay 33 mujeres y 27

hombres, lo que implica un porcentaje de representación de un 55% para las chicas y de un 45% para los chicos. En la **Tabla 1** se puede observar un análisis descriptivo donde se ha calculado la media y desviación típica para las variables del estudio y además se presentan las medias para cada variable según género, pudiéndose observar que existen similitudes en ambos grupos (véase *Figura 5 en Anexo*).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables objeto de estudio en general (N=60) y en función del género (N=27 para chicos y N=33 para chicas)

		Satisfacción vital	Habilidad Sociales	Autoestima	Estrés Percibido
Total	Media	2,31	4,13	2,38	2,60
	Desv. Típica	0,61	0,63	0,59	0,46
	N=60				
Chicos	Media	2,17	4,03	2,16	2,53
	Desv. Típica	0,68	0,55	0,60	0,48
	N=27				
Chicas	Media	2,42	4,21	2,57	2,66
	Desv. Típica	0,53	0,69	0,52	0,45
	N=33				

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.

La media general para la variable **satisfacción vital** es de 2,31, como se puede observar en la **Figura 1**, por lo que las personas encuestadas se encuentran poco satisfechas con sus vidas puesto a que las respuestas obtenidas han sobrepasado el valor 2 que en la escala Likert es “estar en desacuerdo” con la calidad de sus vidas; para medir la variable satisfacción vital se realizaron 5 preguntas (véase *Anexo 8.1*). No obstante, los resultados obtenidos en función del género indican que en rasgos generales el nivel de satisfacción con la vida es un poco mejor para las chicas dado que se acercan más al valor 3 en la escala Likert siendo “estar de acuerdo”, con un 2,17 para los chicos y un 2,42 para las chicas.

Cabe destacar que en la Figura 1 se representa la escala Likert que se ha utilizado para medir la satisfacción vital, donde el color rojo representa la opción de “no estar de acuerdo” con la calidad de sus vidas y el color verde es “estar de acuerdo” con sus vidas.

Figura 1. Representación gráfica de la escala para la satisfacción vital.

Fuente: elaboración propia

Para la variable **habilidades sociales** la media es de 4,13, teniendo en cuenta que en la escala Likert el valor 4 es “ni falsa ni verdadera” y el valor 5 es “algo verdadera” siendo el límite para “aprobar”, como se puede observar en la **Figura 2**, esto nos indica que las personas encuestadas no tienen demasiadas capacidades para establecer relaciones satisfactorias con otras personas; para medir esta variable se les hizo 12 preguntas (véase Anexo 8.1). De acuerdo con los resultados obtenidos en función del género se observa que no existen diferencias representativas entre chicos y chicas, con un 4,03 para los chicos y un 4,21 para las chicas, es decir, en general los/las adolescentes no poseen un adecuado manejo de las habilidades sociales aunque son conductas que irán aprendiendo y adquiriendo de acuerdo a la influencia del contexto social, familiar y académico, dado que estos elementos tienen un papel esencial en esta dimensión (Llamazares y Urbano, 2020: 102).

Cabe destacar que en la Figura 2 se representa la escala Likert que se ha utilizado para medir las habilidades sociales, donde el color rojo representa la opción de “no estar de acuerdo” con tener habilidades sociales y el color verde es “estar de acuerdo” en que poseen esas habilidades.

Figura 2. Representación gráfica de la escala para las habilidades sociales.

Fuente: elaboración propia.

En esta misma línea, la media total para la variable **autoestima** es de 2,38, por lo que sabiendo que en la escala Likert el valor 2 es “estar de acuerdo” -siendo el límite para “aprobar”, la media es moderadamente alta en relación con un buen nivel de autoestima para las personas encuestadas; teniendo en cuenta que para medir la variable autoestima de acuerdo a las 5 preguntas que se les hizo para medir la variable satisfacción vital (véase Anexo 8.1).

Asimismo, se observa en la tabla que existen diferencias entre chicos y chicas con un 2,16 para ellos y un 2,57 para ellas, por lo que las chicas al estar más cercanas al valor 3 que en la escala Likert es “estar en desacuerdo” expresan estar más disconformes con su nivel de autoestima, presentando así una autoestima más baja en comparación con los chicos.

Cabe destacar que en la Figura 3 se representa la escala Likert que se ha utilizado para representar la satisfacción vital, donde el color verde es “estar de acuerdo” con tener un buen nivel de autoestima y el color rojo representa la opción de “no estar de acuerdo” con esa afirmación.

Figura 3. Representación gráfica de la escala para la autoestima.

Fuente: elaboración propia.

Por último, la variable **estrés percibido** tiene una media de 2,60, sabiendo que en la escala Likert el valor 3 “estar de acuerdo”, siendo el límite para aprobar, se observa entre los/las encuestados/as una baja percepción a sentir estrés. En este sentido, tanto los chicos como las chicas no sienten estrés ni durante su vida diaria ni a raíz del contexto académico, contando con una media de 2,53 para ellos y 2,66 para ellas; por lo tanto, no existen demasiadas diferencias representativas en función del género sabiendo que estos resultados muestran un nivel moderadamente bajo en relación con el manejo de las situaciones estresantes entre los/las estudiantes de secundaria.

Cabe destacar que en la Figura 4 se representa la escala Likert que se ha utilizado para representar el estrés percibido, donde el color rojo representa la opción de “no estar de acuerdo” con sentir estrés y el color verde es “estar de acuerdo” en que tienen la sensación de estar pasando por situaciones estresantes.

Figura 4. Representación gráfica de la escala para el estrés percibido.

Fuente: elaboración propia.

4.2. Análisis de correlación de Pearson (r)

Como prueba principal se presenta un análisis de correlaciones (r de Pearson) para conocer la interacción significativa entre las variables **autoestima, habilidades sociales, satisfacción vital y estrés percibido** y esto nos permitirá observar la intensidad de las relaciones entre las variables.

Si nos fijamos en la significación de cada variable estudiada, encontramos variables que se

correlacionan significativamente y variables que apenas tienen relación, por ello se ha representado con un asterisco y en negrita aquellas correlaciones entre variables que son significativas, es decir, cuya significación bilateral (p) es menor de 0,05.

Como se observa en la **Tabla 2**, de acuerdo con nuestra hipótesis general y teniendo en cuenta la variable **autoestima** como variable explicativa, se puede afirmar que existe una relación estadísticamente significativa entre todas las variables. De este modo, la variable **autoestima** muestra una correlación positiva y estadísticamente significativa con las **habilidades sociales** ($r= 0,288$) y la **satisfacción vital** ($r= 0,268$), pero a su vez mantiene una relación negativa y significativa con el **estrés percibido** ($r= -0,322$); así pues, estos coeficientes señalan la existencia de una relación débil entre las variables tratadas en el análisis.

Tabla 2. Matriz de correlación entre las variables autoestima, satisfacción vital y estrés percibido (N=60).

		Satisfacción vital	Habilidades sociales	Autoestima	Estrés percibido
Satisfacción vital	Corr. de Pearson	1	-0,092	0,268*	0,157
	Sig. (bilateral)		0,484	0,040	0,234
Habilidades sociales	Corr. de Pearson	-0,092	1	0,288*	0,137
	Sig. (bilateral)	0,484		0,027	0,301
Autoestima	Corr. de Pearson	0,268*	0,288*	1	-0,322*
	Sig. (bilateral)	0,040	0,301		0,021
Estrés percibido	Corr. de Pearson	0,157	0,137	-0,322*	1
	Sig. (bilateral)	0,234	0,234	0,021	
N=60					
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).					

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.

A continuación, según el objetivo específico de integrar una perspectiva de género en la investigación, se realizó un análisis de correlación entre las variables, controlando la influencia que pudiera ejercer la variable sociodemográfica género, para comparar resultados entre alumnos y alumnas.

En la **Tabla 3** se presentan resultados de los coeficientes de correlación para **chicos**, donde se muestran correlaciones significativas, moderadas y positivas entre las variables **autoestima** y **satisfacción vital** ($r= 0,423$, $p<0,05$) y entre las variables **autoestima** y **habilidades sociales** ($r= 0,433$, $p<0,05$). No obstante, existe una relación positiva y débil pero no significativa entre las variables **estrés percibido** y **autoestima** ($r= 0,132$, $p>0,05$), y tampoco presenta relación con el resto de variables, o al menos no es una relación de tipo lineal.

Tabla 3. Matriz de correlación entre las variables autoestima, satisfacción vital y estrés percibido en función del género, para chicos (N= 27).

Género estudiantes			Satisfacción vital	Habilidades sociales	Autoestima	Estrés percibido	
Chicos	Satisfacción vital	Corr. de Pearson	1	-0,011	0,423*	0,068	
		Sig. (bilateral)		0,955	0,028	0,740	
	Habilidades sociales	Corr. de Pearson	-0,011	1	0,433*	0,370	
		Sig. (bilateral)	0,955		0,024	0,063	
	Autoestima	Corr. de Pearson	0,423*	0,433*	1	0,132	
		Sig. (bilateral)	0,028	0,024		0,522	
	Estrés percibido	Corr. de Pearson	0,068	0,370	0,132	1	
		Sig. (bilateral)	0,740	0,063	0,522		
	N=27						
	* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).						

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.

En la **Tabla 4** se presentan los resultados de los coeficientes de correlaciones para **chicas**, donde se muestra correlación significativa, moderada y negativa entre las variables **autoestima** y **estrés percibido** ($r= -0,432$, $p<0,05$). Sin embargo, la autoestima tiene una relación negativa, muy baja pero no significativa con las **habilidades sociales** ($r= -0,044$, $p<0,05$) y con la **satisfacción vital** ($r= 0,128$, $p<0,05$) mantiene una relación positiva, muy

baja y no significativa. Por lo tanto, la autoestima no tiene relación con las habilidades sociales ni la satisfacción vital, o al menos no mantienen una relación de tipo lineal.

Tabla 4. Matriz de correlación entre las variables autoestima, satisfacción vital y estrés percibido en función del género, para chicas (N= 33).

Género estudiantes		Satisfacción vital	Habilidades sociales	Autoestima	Estrés percibido	
Chicas	Satisfacción vital	Corr. de Pearson	1	0,13	-0,044	0,206
		Sig. (bilateral)		0,471	0,812	0,251
	Habilidades sociales	Corr. de Pearson	0,13	1	0,128	-0,045
		Sig. (bilateral)	0,471		0,487	0,803
	Autoestima	Corr. de Pearson	-0,044	0,128	1	-0,432*
		Sig. (bilateral)	0,812	0,487		0,022
	Estrés percibido	Corr. de Pearson	0,206	-0,045	-0,432*	1
		Sig. (bilateral)	0,251	0,803	0,022	
N=33						
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).						

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.

4.3. Análisis de comparación de medias: Prueba T de Student

Antes de analizar los resultados hay que valorar la comparación de las varianzas de ambos grupos a través de la prueba de Levene, la cual debe arrojar una significación mayor de 0,05 ($p > 0,05$) para que se cumpla el requisito de homocedasticidad y así confirmar que las varianzas son iguales (expresado en la tabla como “se han asumido varianzas iguales” a través del estadístico F). Una vez comprobado este dato nos fijamos en la significación bilateral de la prueba t, que debe ser inferior o igual a 0,05 ($p < 0,05$) y de este modo rechazamos la hipótesis alternativa y confirmar que la diferencia entre ambas medias es significativa.

En la **Tabla 5** para la variable **habilidades sociales** existe igualdad de varianzas ($p = 0,08 >$

0,05) y mirando la prueba t ($t = -1,11$, $p = 0,272 < 0,05$) no se acepta la hipótesis de que existen diferencias significativas entre chicos y chicas.

Por otro lado, para la variable **autoestima** existe igualdad de varianzas ($p = 0,12 > 0,05$) y mirando la prueba t ($t = -2,80$, $p = 0,007 < 0,05$) se acepta la hipótesis de que existen diferencias significativas entre chicos y chicas.

En último lugar, para el **estrés percibido** existe igualdad de varianzas ($p = 0,93 > 0,05$) y mirando la prueba t ($t = -1,07$, $p = 0,269 > 0,05$) no se acepta la hipótesis de que existen diferencias significativas entre chicos y chicas.

Cabe destacar que para la variable **satisfacción vital** no existe igualdad de varianzas ($p = 0,05$), por lo tanto teniendo en cuenta que “no se asumen varianzas iguales”, mirando la prueba t ($t = -1,59$, $p = 0,118 > 0,05$) no se acepta la hipótesis de que existen diferencias significativas entre chicos y chicas.

Tabla 5. Análisis con prueba t de Student de las diferencias significativas entre chicos ($N=27$) y chicas ($N=33$).

		Prueba de Levene de igualdad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias	
		F	Sig.	t	Sig. (bilateral)
Satisfacción vital	Se asumen varianzas iguales	4,17	0,05	-1,63	0,108
	No se asumen varianzas iguales			-1,59	0,118
Habilidades sociales	Se asumen varianzas iguales	3,07	0,08*	-1,11	0,272
	No se asumen varianzas iguales			-1,14	0,261
Autoestima	Se asumen varianzas iguales	2,43	0,12*	-2,80	0,007
	No se asumen varianzas iguales			-2,77	0,008
Estrés percibido	Se asumen varianzas iguales	0,01	0,93*	-1,07	0,289
	No se asumen varianzas iguales			-1,07	0,292

*** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (y bilateral en el nivel 0,05)**

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.

5. Conclusiones

En el presente estudio, el objetivo principal fue analizar la existencia de correlaciones entre las variables autoestima, habilidades sociales, satisfacción vital y estrés percibido en estudiantes de educación secundaria obligatoria, de entre 11 y 12 años de edad.

De acuerdo con los datos obtenidos, existe una relación significativa entre las variables autoestima, satisfacción vital, habilidades sociales y estrés percibido. Sin embargo, no se acepta la H_1 en la que se propone una correlación negativa y significativa entre las variables satisfacción vital y autoestima, dado que la relación es positiva y significativa de acuerdo con los datos obtenidos, por lo que cuanto mayor sea el nivel de autoestima en los/las adolescentes tendrán mayor satisfacción con la vida.

Asimismo, sí se acepta la H_2 pues existe una correlación positiva y significativa entre las variables habilidades sociales y autoestima, por lo que cuanto mayor sea el nivel de autoestima de los/las estudiantes mejor serán sus relaciones interpersonales.

Sin embargo, se acepta la H_3 en la que se plantea una relación negativa y significativa entre la autoestima y el estrés percibido, pues según los resultados adquiridos las variables autoestima y estrés mantienen una relación pero negativa, cuanto más autoestima tengan menos será la tendencia a percibir estrés entre los/las adolescentes de secundaria.

Conforme a la H_4 , existen diferencias de género en las variables autoestima y habilidades sociales puesto que hay una tendencia desfavorable en las chicas a tener un nivel de autoestima algo más bajo. De acuerdo con otros estudios, estas diferencias que se presentan pueden deberse a que la confianza en sí mismo es mayor para la parte masculina de la población; en cambio, en las chicas la autoestima tiene un impacto más negativo puede ser debido a los cambios físicos característicos de adolescencia y al tipo de cultura que se recibe, una cuestión que tendría que estudiarse en profundidad. Además, los roles y estereotipos sociales que se

espera de cada uno de ellos, derivados de los procesos de socialización, son muy pocos semejantes en cuanto a estilos de vidas y obligaciones sociales (Oliva, 2011).

En cuanto a las habilidades sociales, se han encontrado similitudes entre los/las estudiantes, aunque en los chicos hemos podido reconocer la ausencia de competencias relacionales y sociales como la solidaridad y la empatía; por el contrario, las chicas presentan menos problemas en el manejo de las habilidades comunicacionales como es el caso de la timidez, con otros compañeros/as y profesorado. No obstante, “en el área social, las habilidades relacionales, las habilidades para la resolución de conflictos y las habilidades comunicativas, se relacionan en mayor medida con los estereotipos de género femenino” (Oliva et al., 2020: 28).

Este estudio pone de manifiesto que generalmente los/las adolescentes no experimentan demasiado estrés en un contexto académico, siendo el manejo de estos estresores una situación desconocida para ellos y ellas. Asimismo, la influencia de otras variables como la baja autoestima y la falta de relaciones interpersonales entre sus iguales podría desencadenar un mayor grado de estrés en forma de: tensión, nerviosismo, agobio, ansiedad (Hernández et al., 2018). En cambio, el descontento con la calidad de vida es generalizado entre los chicos y las chicas de este centro.

En definitiva, se podría decir que el género no es un factor que influye en la adquisición de habilidades sociales, el manejo de situaciones de estrés ni en la satisfacción vital de los/las estudiantes de 2ºESO, pero sí que condiciona su autoestima algo más la autoestima de las chicas siendo ésta un poco más baja en comparación con los chicos.

6. Futuras propuestas de investigación

Como propuesta de investigación se recomienda conocer la posibilidad de seguir con este estudio pero haciendo uso de una muestra más amplia y abarcando un rango de edad mayor

puesto que limitarse a un solo grupo de edad no confirma ni desmiente que los resultados pueda inferirse en el resto de edades que abarca la etapa de la adolescencia.

Uno de los objetivos principales de este estudio era establecer un análisis comparativo con otros centros entre la zona de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache (Sevilla) puesto que, incluyendo otras variables como el nivel socioeducativo, el apoyo familiar y el contexto socioespacial hubiera sido más enriquecedor.

Para finalizar, como recomendaciones futuras hay que continuar investigando sobre el tema en el contexto actual, así como ampliar las muestras de participantes para obtener nuevos resultados, utilizando distintos instrumentos de medición, estudiando otras variables en función de las variables sociodemográficas como sexo y género; dado que la diferencia entre estos dos conceptos puede dar mucho juego a la hora de evaluar la madurez de cada chico y chica para identificarse y autodefinirse.

7. Referencias bibliográficas.

- Amparán, A. C. (1998). La teoría de los campos en Pierre Bourdieu. *Polis*, 1(2), 179-200.
- Alzina, R. B., y López-Cassà, È. (2021). El cultivo inteligente de las emociones morales en la adolescencia. *Revista española de pedagogía*, 79(278), 103-114.
- Bermúdez, V. E. (2018). Ansiedad, depresión, estrés y autoestima en la adolescencia. Relación, implicaciones y consecuencias en la educación privada. *Cuestiones pedagógicas*, 26, 37-52.
- Ballester Arnal, R., y Gil Llario, M. D. (2002). *Habilidades Sociales. Evaluación y tratamiento* Madrid: Editorial Síntesis, S.A. Madrid: Editorial Síntesis, S.A. 3.ª ed., 7-157.
- Balbastre, F. y Ugalde, N. (2013). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: Buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación. *Ciencias Económicas*. 31-No. 2:2013, 179-187.
- Beck, U., y Rey, J. A. (2002). *La sociedad del riesgo global*. Madrid: Siglo Veintiuno,

113-120.

- Berger, P., y Luckmann, T. (1983). *La Construcción Social de La Realidad*: Amorrortu Editores. Buenos Aires.
- Carmona, M. G., y López, J. E. (2015). Autoconcepto, dificultades interpersonales, habilidades sociales y conductas asertivas en adolescentes. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 26(2), 42-58.
- Cabanach, R. G., Fariña, F., Freire, C., González, P., y del Mar Ferradás, M. (2013). Diferencias en el afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios hombres y mujeres. *European journal of education and psychology*, 6(1), 19-32.
- Chui, Wing & Wong, Mathew Y. H.. (2015). Gender Differences in Happiness and Life Satisfaction Among Adolescents in Hong Kong: Relationships and Self-Concept. *Social Indicators Research*. 125.
- Cohen, S., Kamarck, T., y Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of health and social behavior*, 385-396.
- Corbí, R. G., Pérez, P. M., y Costa, J. L. C. (2008). Inteligencia emocional y empatía: su influencia en la competencia social en Educación Secundaria Obligatoria. *Summa Psicológica UST*, 5(1), 21-32.
- Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid. McGraw-Hill, 448.
- Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., y Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. *Journal of personality assessment*, 49(1), 71-75.
- Díaz, I., García, C., León, M., Ruiz, F., y Torres, F. (2014). *Guía de asociación entre variables, Pearson y Spearman en SPSS*. Universidad de Chile FACSO.
- Donoso, M.E. y Williams, F. (2003). *Guía Anexa del Aprendizaje SEE: Aprendizaje Social, Emocional y Ético. Educando al Corazón y la Mente*. Emory University, Atlanta: Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, 1-128.
- Durán, M. Á. F. (2015). *Desarrollo de la competencia social en adolescentes: creación, aplicación y análisis del programa El Pensamiento Prosocial en Entornos Educativos* (Doctoral dissertation, Universitat de València, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación).
- García, A. L., y Contreras, A. U. (2020). Autoestima y habilidades sociales en adolescentes: el papel de variables familiares y escolares. *PULSO. Revista de Educación*, (43), 99-117.

- Goleman, D. (2010). *Inteligencia Emocional*. Editorial Kairós.
- Góngora, V. C., y Casullo, M. M. (2009). Validación de la escala de autoestima de Rosenberg en población general y en población clínica de la Ciudad de Buenos Aires. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica*, 1(27), 179-194.
- González-Moreno, A., y Molero-Jurado, M. D. M. (2022). Creatividad y variables relacionadas según la etapa educativa: revisión sistemática. *ALTERIDAD. Revista de Educación*, 17(2), 246-261.
- García, N. B., y Zea, R. M. (2011). Estrés académico. *Revista de psicología Universidad de Antioquia*, 3(2), 55-82.
- Hernández Prados, MA., Belmonte García, L. y Martínez Andreo, MM. (2018). Autoestima y ansiedad en los adolescentes. *ReiDoCrea*, 7, 269-278.
- Hernández de Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México: Mc-Graw-Hill. 4a. Ed.
- Lacunza, A. B., y Contini, E. N. (2016). Relaciones interpersonales positivas: los adolescentes como protagonistas. *Revista psicodebate: psicología, cultura y sociedad.*, 16(2), 73-94.
- Lemus, R. B. (1998). Hacia una sociología de la juventud. *Última década*, 6(9), 170-182.
- Lima-Ramos, J. F. (2021). Evaluación del estrés cotidiano en la adolescencia, 1-190
- López, E. E., Pérez, S. M., Ochoa, G. M., y Ruiz, D. M. (2008c). Clima familiar, clima escolar y satisfacción con la vida en adolescentes. *Revista mexicana de psicología*, 25(1), 119-128.
- López-Roldán, P., y Fachelli, S. (2015). *Metodología de la investigación social cuantitativa*. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Luna, N. C., y Molero, D. (2013). Revisión teórica sobre el autoconcepto y su importancia en la adolescencia. *Revista electrónica de investigación y docencia (REID)*, (10).
- Luna Soca, F. J. (2013b). Bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la adolescencia.
- López, M. (2008). La integración de las habilidades sociales en la escuela como estrategia para la salud emocional. *Psicología sin fronteras: revista electrónica de intervención psicosocial y psicología comunitaria*, 3(1), 16-19.

- Llamazares García, A., y Urbano Contreras, A. (2020). Autoestima y habilidades sociales en adolescentes: el papel de variables familiares y escolares. Pulso.
- Martínez-Antón, M., Vázquez, S. B., y Cava, M. J. (2007). La satisfacción con la vida en la adolescencia y su relación con la autoestima y el ajuste escolar. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 293-303.
- Márquez, M. D. M. S., Jurado, M. D. M. M., Fuentes, M. D. C. P., Linares, J. J. G., Martín, A. B. B., y Martínez, Á. M. (2017). Análisis de la relación existente entre el apoyo social percibido, la autoestima global y la autoeficacia general. European Journal of Health Research:(EJHR), 3(2), 137-149.
- Melero, M. P. T. (2000). La inteligencia emocional en el currículo de la formación inicial de los maestros. Revista interuniversitaria de formación del profesorado: RIFOP, (38), 141-152.
- Montero, L., y Gewerc, A. (2018). La profesión docente en la sociedad del conocimiento. Una mirada a través de la revisión de investigaciones de los últimos 10 años. Revista de Educación a Distancia (RED), (56), 22.
- Montalvo Nieto, D. E., y Jaramillo Zambrano, A. E. (2022). Habilidades sociales y autoconcepto en adolescentes durante el aislamiento social por pandemia de COVID-19. Revista Eugenio Espejo, 16(3), 47-57.
- Molina de Colmenares, N., y Pérez de Maldonado, I. (2006). El clima de relaciones interpersonales en el aula un caso de estudio. Paradigma, 27(2), 193-219.
- Murillo Muñoz, J., y Molero Alonso, F. (2012). La satisfacción vital: su relación con el prejuicio, la identidad nacional, la autoestima y el bienestar material, en inmigrantes. Acta Colombiana de psicología, 15(2), 99-108.
- Naranjo, M. D. C. R., y González, A. C. (2012). Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias de intervención. International journal of psychology and psychological therapy, 12(3), 389-404.
- Oliva Delgado, A.; Povedano Díaz, A.; Suárez Relinque, C.; Antolín-Suárez, L.; Rodríguez-Meirinhos y Musito Ochoa, G. (2020). Bienestar y desarrollo positivo adolescente desde una perspectiva de género. Un estudio cuantitativo. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.
- Oliva, A., Pertegal, M. Á., Antolín, L., Reina, M., Ríos, M., Hernando, Á., y Parra, Á. (2011). Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven: un estudio en centros docentes andaluces.

- Ospina Rave, B. E., Sandoval, J. D. J., Aristizábal Botero, C. A., y Ramírez Gómez, M. C. (2005). La escala de Likert en la valoración de los conocimientos y las actitudes de los profesionales de enfermería en el cuidado de la salud. *Antioquia*, 2003. *Investigación y educación en enfermería*, 23(1), 14-29.
- Oviedo, H. C., y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista colombiana de psiquiatría*, 34(4), 572-580.
- Pérez, S. P., y Santiago, M. A. (2002). El concepto de adolescencia. *Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salud en la adolescencia*, 2(3), 15-23.
- Povedano, A., Hendry, L. B., Ramos, M. J., y Varela, R. (2011). Victimización Escolar: Clima Familiar, Autoestima y Satisfacción con la Vida desde una Perspectiva de Género. *Psychosocial Intervention*, 20(1), 5-12.
- Povedano, A., Muñiz, M, Cuesta, P. y Musitu, G. (2015). Educación para la igualdad de género. Un modelo de evaluación. Madrid: FAD.
- Povedano-Díaz, A., Muñiz-Rivas, M., & Vera-Perea, M. (2020). Adolescents' Life Satisfaction: The Role of Classroom, Family, Self-Concept, and Gender. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 19.
- Phillip Kottak, Conrad (1997). *Antropología Cultural*, McGraw Hill, Madrid.
- Roca , E. (2007). *Cómo mejorar tus habilidades sociales* (3.^a ed., pp. 7–237). Valencia: ACDE Ediciones. Valencia: ACDE Ediciones.
- Rodríguez Ramírez, J. A., Guevara Araiza, A., y Viramontes Anaya, E. (2017). Burnout syndrome in professors. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 8(14), 45-67.
- Rodríguez-Fernández, A., Ramos-Díaz, E., Ros, I., Fernández-Zabala, A., y Revuelta, L. (2016). Bienestar subjetivo en la adolescencia: el papel de la resiliencia, el autoconcepto y el apoyo social percibido. *Suma psicológica*, 23(1), 60-69.
- Salgado, J. F. e Iglesias, M. (1995). Estructura factorial de la escala de autoestima de Rosenberg: Un análisis factorial confirmatorio. *Psicológica*, 16, 441-454.
- Sanz, M. P. G., y Meseguer, M. G. (2012). Los métodos de la investigación. In *Guía práctica para la realización de trabajos fin de Grado y trabajos fin de Máster*. Servicio de Publicaciones, 99-128.
- Sanz, M. P. G., y Pedreño, L. R. M. (2012a). Técnicas de recogida y análisis de la información. In *Guía práctica para la realización de trabajos fin de Grado y trabajos fin de Máster*. Servicio de Publicaciones, 129-168.
- Sauleda Andersson, A. C. (2017). Relación entre Inteligencia Emocional y Bienestar

Psicológico en adolescentes ecuatorianos (Bachelor's thesis, Universidad Francisco de Vitoria).

- Somolinos Vázquez, A. B. (2019). Influencia del clima familiar y la autoestima en el estrés Infanto-Juvenil.
- Torrens, R. P. (2009). Marco teórico referencial de la investigación. Concepto y funciones. Revista Varela, 9(24), 45-61.
- Vilchis Esquivel, L. D. C. (2020). Diseño, Investigación y Educación. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (82), 101-114.
- Virla, M. Q. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. Telos, 12(2), 248-252.

8. Anexos.

8.1. Cuestionario para tfg.

1. Fecha:
2. ¿En qué grado estás? Selecciona una opción: 1° de ESO 2° de ESO
3. LETRA DEL GRUPO CLASE: _____
4. ¿Cuál es tu sexo?
 Hombre Mujer No binario
5. ¿Cuál es tu género?
 Masculino_____ Femenino Otro_____

La forma en la que describo mi género es_____

(Si no quieres responder, por favor pasa a la siguiente pregunta)

6. Aquí tienes una serie de frases que reflejan ideas sobre la vida. Ahora se trata de que nos digas en qué medida estás de acuerdo o no con estas ideas.

Por ejemplo: Mi vida es en la mayoría de los aspectos como me gustaría que fuera.

Si estás “Muy en desacuerdo” con esta frase marca el 1. Si estás “Muy de acuerdo” marca el 4.

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, teniendo en cuenta los siguientes cuatro

números que aparecen en la tabla.

Muy en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
1	2	3	4

1. Mi vida es en la mayoría de los aspectos cómo me gustaría que fuera.	1	2	3	4
2. Hasta ahora, todo lo que me gustaría tener en mi vida ya lo tengo.	1	2	3	4
3. No estoy contento/a con mi vida.	1	2	3	4
4. Si pudiera vivir mi vida otra vez, me gustaría que fuera como ha sido hasta ahora.	1	2	3	4
5. No me gusta todo lo que rodea a mi vida.	1	2	3	4

7. A continuación, figuran una serie de frases referidas a tus relaciones con otras personas, indica si estás o no de acuerdo con ellas. Para ello señala rodeando con un círculo el número de la opción que corresponda.

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, teniendo en cuenta los siguientes cuatro números que aparecen en la tabla.

Totalmente falsa	Falsa	Algo falsa	Ni falsa ni verdadera	Algo verdadera	Verdadera	Totalmente verdadera
1	2	3	4	5	6	7

1	Me cuesta trabajo empezar una conversación con alguien que no conozco	1	2	3	4	5	6	7
3	Me da corte hablar cuando hay mucha gente	1	2	3	4	5	6	7
4	Cuando dos amigos/as se han peleado, suelen pedirme ayuda	1	2	3	4	5	6	7
5	Me cuesta trabajo invitar a un conocido/a a una fiesta, al cine, etc.	1	2	3	4	5	6	7

6	Me da corte empezar una conversación con alguien que me atrae físicamente	1	2	3	4	5	6	7
7	Me gusta decirle a una persona que estoy muy satisfecho/a por algo que ha hecho	1	2	3	4	5	6	7
8	Me resulta muy difícil decirle a un chico/a que quiero salir con él/ella	1	2	3	4	5	6	7
9	Suelo mediar en los problemas entre los compañeros/as	1	2	3	4	5	6	7
10	Cuando tengo un problema con otro chico o chica, me pongo en su lugar y trato de solucionarlo	1	2	3	4	5	6	7
11	Si tengo la impresión de que alguien está molesto/a conmigo le pregunto por qué	1	2	3	4	5	6	7
12	Cuando hay un problema con otros chicos o chicas, busco y pienso varias soluciones para resolverlo	1	2	3	4	5	6	7

8. El objetivo principal de este cuestionario es evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma.

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, teniendo en cuenta los siguientes cuatro números que aparecen en la tabla.

Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
1	2	3	4

	1	2	3	4
1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás.				
2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.				
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.				
4. Tengo actitud positiva hacia mí mismo/a.				
5. En general, estoy satisfecho/a de mí mismo/a.				
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa/a.				
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.				
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a.				
9. Hay veces que realmente pienso que soy inútil.				
10. A veces creo que no soy buena persona.				

9. En la siguiente tabla vas a encontrar preguntas sobre tus pensamientos durante EL ÚLTIMO MES. Responde por favor rodeando con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a tus pensamientos.

Por ejemplo, si en el último mes te has sentido muchas veces confiado para solucionar tus problemas, rodea el 3 en la pregunta 3.

Lo más adecuado es responder sin pensar demasiado, teniendo en cuenta los siguientes cuatro números que aparecen en la tabla.

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, teniendo en cuenta los siguientes cuatro números que aparecen en la tabla.

Nunca	Pocas veces	Muchas veces	Siempre
1	2	3	4

1. He sentido que era incapaz de controlar las cosas más importantes de mi vida	1	2	3	4
2. Me he sentido confiado en mi capacidad para solucionar problemas personales	1	2	3	4
3. He sentido que las cosas seguían su ritmo	1	2	3	4
4. He sentido que las dificultades se amontonaban sin poder solucionarlas	1	2	3	4

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

8.2. Tabla con la escala fiabilidad del coeficiente Alpha de Cronbach para las variables: “Autoestima”, “Habilidades Sociales”, “Satisfacción Vital” y “Estrés percibido”

	Alpha de Cronbach	N de elementos
Satisfacción vital	0,604	5
Habilidades sociales	0,822	12
Autoestima	0,967	10
Estrés percibido	0,578	4

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.

8.3. Gráficos.

Figura 5. Gráfico de las medias para cada variable en función del género (N=27 para chicos y N=33 para chicas)

Fuente: elaboración propia, a partir de los cálculos obtenidos en SPSS.